

ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА И СОВРЕМЕННАЯ ФАРМАЦИЯ

Пайгамова Зулфия

Учитель Термезского филиала Ташкентской медицинской академии

Абрайкулова Рухшона

Студент Термезского филиала Ташкентской медицинской академии

Аннотация. В данной статье рассматривается взаимодействие традиционной медицины и современной фармации, упомянуты их проблемы и ограничения. Проведён разумный сравнительный анализ многовекового опыта народной медицины и современных фармацевтических исследований. Отмечено, что интеграция этих областей важна для разработки новых лекарственных средств и улучшения системы здравоохранения. В статье подчеркивается значение растительных препаратов в обоих направлениях.

Ключевые слова. Традиционная медицина, современная фармация, фитотерапия, здравоохранение, интеграция.

Введение. Две основные отрасли медицины — современная фармация и традиционная медицина - играют важную роль в обеспечении здоровья человека. Хотя эти направления отличаются друг от друга, традиционная медицина, известная с древних времен, и научное лечение заболеваний с использованием фармацевтических средств, обогащенных исследованиями, способствуют более эффективному поиску методов лечения. Их взаимосвязь имеет важное значение в сфере здравоохранения.

Основная часть

Значение традиционной медицины

Традиционная медицина основана на использовании лекарственных растений, минералов и продуктов животного происхождения для разработки новых препаратов и поиска решений для лечения заболеваний. Её основная цель - естественным образом излечивать болезни и повышать защитные функции организма. Однако в некоторых случаях отсутствие достаточной научной

обоснованности, неправильная дозировка и неопределённость эффектов могут негативно повлиять на здоровье человека.

Преимущества и недостатки современной фармации

Современная фармация основывается на научных и клинических исследованиях, лабораторных испытаниях, развитии технологий и более эффективном применении инновационных идей в сочетании с биологическими и химическими веществами, что способствует эффективному лечению заболеваний и их предотвращению. Однако из-за длительности исследований и высоких затрат стоимость лекарств может быть высокой, что ограничивает доступ для многих людей. Также побочные эффекты могут привести к уничтожению полезной микрофлоры организма.

Взаимосвязь и различия между традиционной медициной и современной фармацией

Во многих случаях в традиционной медицине используются растения и натуральные средства (например, солодка). Современная фармация изучает активные вещества этих растений, выделяет их и производит лекарства в точных дозировках. Например, в традиционной медицине корень солодки применяется при лечении заболеваний дыхательных путей, а в современной фармации из него извлекают глицирризиновую кислоту, производя сиропы и таблетки. Современная фармация разрабатывает дополнительные методы лечения, опираясь на знания и опыт традиционной медицины. В некоторых схемах лечения сочетаются натуральные средства и современные лекарства. Например, фиточаи и таблетки на растительной основе могут применяться при инфекциях. В традиционной медицине учитывается физическое, психическое и эмоциональное состояние пациента, тогда как современная фармация в основном ориентирована на лечение физических заболеваний. Однако сочетание традиционных и современных методов, включая психологический подход, позволяет добиться более эффективного лечения. Хотя между традиционной медициной и современной фармацией существуют различия, они могут служить взаимодополняющими системами. Традиционная медицина предлагает естественный и целостный подход, а современная фармация обеспечивает научно обоснованное и технологичное лечение. Интеграция этих двух систем открывает новые возможности в медицине и повышает эффективность лечения.

Исследование

Заболевание	Применение традиционной в медицине	Применение в современной фармации
Инфекция дыхательных путей	Сок корня с мёдом 2-3 ч.л. 2 раза в день	Сироп на основе экстракта солодки 10–20 мл в день
Язва желудка, гастрит	Настойка корня солодки 1–2 ч.л. 2–3 раза в день до еды	Таблетки/капсулы 150–300 мг глицирризиновой кислоты дважды в день после еды
Кашель, бронхит, грипп	Отвар из сухого корня солодки пить 2–3 раза в день	Сироп 5–10 мл в день (для детей 1–2 мл)
Повышение иммунитета	Чай из корня солодки 1–2 чашки в день	Таблетки с экстрактом солодки 150–200 мг дважды в день
Стресс и раздражительность	Вечером чай из корня солодки	Адаптогенные препараты: капсулы/таблетки с 150 мг флавоноидов солодки

Результат

Традиционная медицина и современная фармация играют взаимодополняющие роли. Например, натуральный чай из корня солодки помогает при заболеваниях дыхательных путей, а фармацевтические препараты более эффективны в тяжёлых случаях. Интеграция народных средств и современных препаратов повышает эффективность лечения, однако применение обоих методов должно происходить по рекомендации врача.

Заключение

Традиционная медицина и современная фармацевтика обогащают здравоохранение, открывая новые возможности для создания лекарств и совершенствования методов лечения. Рациональное использование этих двух направлений способствует улучшению здоровья общества. Объединяя достижения традиционной медицины и современные исследования фармакологии, можно разработать наиболее эффективные лекарственные средства.

Использованная литература

1. Материалы Ташкентской медицинской академии:

<https://tma.uz/2023/02/04/zamonaviy-medsina-va-xalq-tabobatini-uygunification-need/>

2. Международные исследования народной медицины:

<https://xalqtabobati.uz/uy/48/tadbirlar/xalq-tabobati-va-zamonaviy-garb-tibbiyoti/>

3. Научные журналы по современной фармацевтике

4. Данные из интернета